

De Swedenborg ao Espiritismo: Perspectivas e convergências

From Swedenborg to Spiritism: Perspectives and convergences

Wendel Johnson da Silva¹

Resumo: Este artigo investiga a relação entre as ideias de Emanuel Swedenborg (1688-1772) e a doutrina espírita codificada por Allan Kardec no século XIX. Swedenborg foi um místico e teólogo cujas descrições do mundo espiritual, da comunicação com os espíritos e da organização do além-túmulo apresentam semelhanças com o Espiritismo kardecista. No entanto, enquanto suas experiências eram fundamentadas em uma visão cristã reformulada e demasiadamente subjetiva, a doutrina espírita buscou uma abordagem mais empírica, pelo menos na teoria, de modo que se tornou sistemática. Kardec reconheceu Swedenborg como um precursor, mas destacou limitações metodológicas em suas visões subjetivas. Por sua vez, a análise demonstra que, apesar das diferenças, ambos os sistemas compartilham o objetivo de compreender a imortalidade da alma e sua evolução. É possível depreender que a pesquisa dessas conexões contribui para a compreensão da evolução do pensamento espiritualista e suas implicações filosóficas e religiosas.

Palavras-chave: Swedenborg, Allan Kardec, Influências.

Abstract: This article investigates the relationship between the ideas of Emanuel Swedenborg (1688-1772) and the Spiritist doctrine codified by Allan Kardec in the 19th century. Swedenborg was a mystic and theologian whose descriptions of the spiritual world, communication with spirits and the organization of the afterlife present similarities with Kardecist Spiritism. However, while his experiences were based on a reformulated and overly subjective Christian vision, the Spiritist doctrine sought a more empirical approach, at least in theory, so that it became systematic. Kardec recognized Swedenborg as a precursor, but highlighted methodological limitations in his subjective views. In turn, the analysis demonstrates that, despite the differences, both systems share the objective of understanding the immortality of the soul and its evolution. It is possible to infer that research into these connections contributes to the understanding of the evolution of spiritualist thought and its philosophical and religious implications.

Keywords: Swedenborg, Allan Kardec, Influences.

¹ Graduando em Filosofia pelo Centro Universitário UniDomBosco. Graduando em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Email: Wendel.wjs@ufpe.br

Introdução

Emanuel Swedenborg, além de cientista, filósofo, místico e teólogo luterano, indubitavelmente se apresenta à história tendo sua parcela de influência com o Espiritualismo inglês e do Espiritismo francês modernos. Isto porque, como consta,

Na França, se tornou corrente o uso do termo "espiritismo" para designar o conjunto de práticas nascidas nos Estados Unidos, em 1848, e exportadas para a Europa, em 1852. Tais práticas consistiam em se comunicar com os espíritos por meio de mesas volantes. (Del Priore, 2014, p. 41).

À margem do contexto, nascido em Estocolmo, em 29 de janeiro de 1688 e falecido em Londres, no também dia 29, mas de março de 1772, as visões e práticas ascéticas de nosso autor viriam a solidificar diversos princípios modernos, a despeito das poucas vezes nas quais têm seu nome aludido no histórico do Espiritismo, por exemplo, nos cursos das federações (Rocha, 2019). Entrementes, muito se deve a este nome, como veremos (Del Priore, 2014).

São inúmeras as contribuições desse polímata. Além de dominar vários idiomas, como o sueco, holandês, inglês, francês, alemão, hebraico, grego, latim e italiano, nosso autor escrevia seus poemas em um jornal seu, o *Daedalus Hyperboreus*, de modo que também contribuiu nos âmbitos da filosofia, com a publicação das obras *Psicologia Empírica* (1733) e *Psicologia Racional* (1742) (Doyle, 2014).

1. As visões e o espiritualismo

As visões de Swedenborg permeiam as manifestações espíritas posteriores. Por exemplo, como vidente, impressionou a Kant que, jovem, não soube precisar a veracidade dos fenômenos relacionados ao místico (Giovetti, 1994; Musso, 1965).

Para Ricardo Musso (1965), tal apreço pelo misticismo, entretanto, se deu apenas em 1745, quando Swedenborg prescinde de cargos intelectuais e científicos dos quais tinha responsabilidade para dedicar-se exclusivamente às visões e experiências. Nesse ínterim, as numerosas experiências mesclaram-se a conceitos cristãos já vigentes – céu e inferno, misericórdia, etc. — além de uma nova prática: a visita de espíritos. Swedenborg acreditava, portanto,

Que era continuamente visitado por espíritos e que conversava com personalidades como Virgílio, Lutero e Melanchton; e, contrariamente ao que outrora se acreditava, ele não via nisso nada de diabólico (Musso, 1965, p. 254).

Com o decorrer das experiências, faz-se imprescindível suas descrições. Daí que, posteriormente, publica-se "O Céu e o Inferno" com detalhes e referências do próprio autor, no que diz respeito aos detalhes e procedimentos, além das revelações a ele concedidas. Tendo a possibilidade da comunicação com os mortos e a sobrevivência da alma à morte, tem-se, portanto, um terreno fértil para uma nova revelação. E de fato, alguns de seus discípulos criaram um culto próprio, a igreja Nova Jerusalém, a partir das revelações (Musso, 1965; Swedenborg, 2002).

Além disso, Allan Kardec não o reconhece como precursor da doutrina exposta pelo codificador. Já nos textos populares da Doutrina Espírita, escrevia sobre a importância de Swedenborg no ensino dos Espíritos que ele expunha, mas com reservas.

No segundo volume da Revista Espírita, em 1859, Allan Kardec resume sua doutrina e traz, ao leitor, uma comunicação do próprio Swedenborg, então falecido.

O mérito incontestável de Swedenborg, seu profundo saber, sua alta reputação de sabedoria tiveram um grande peso na propagação dessas idéias, que hoje se popularizam cada vez mais, pois crescem em plena luz e, longe de buscar a sombra do mistério, fazem apelo à razão. Malgrado os erros de seu sistema, Swedenborg não deixa de ser uma dessas grandes figuras cuja lembrança ficará ligada à história do Espiritismo, do qual foi um dos primeiros e mais zelosos fomentadores. (Kardec, 2000, p. 444).

2. O Espiritismo e sua influência

O Espiritismo, como apresentava Kardec, em muito se assemelhava à proposta de Swedenborg.

Tal revelação moderna, experimental e coletiva desdobrava-se em outras explicações. Primeira: os espíritos eram almas de mortos e apenas deles. Nada de anjos ou demônios. Segunda: o homem era constituído de corpo,

alma e uma substância semimaterial batizada de perispírito, que permitia aos defuntos aparecer e entrar em contato com os vivos. (Del Priore, 2014, p.54).

O conceito de progresso espiritual individual do ser humano que também estava presente outrora (Swedenborg, 2002) agora toma caráter de filosofia científica com retoques de religião, mas sem mistério da nomenclatura de igreja (Kardec, 2020).

Conta-se que Kardec morreu em 1869, com problemas cardíacos; seu último livro, "A Gênese", aborda à luz da ciência espírita as recentes descobertas da ciência oficial e o que ela relegara à superstição (Del Priore, 2014; Kardec, 2008).

3. A codificação de Kardec

No entanto, dez anos antes, o codificador informava à comunidade espírita internacional que, em sessão na Sociedade parisiense, no dia 23 de Setembro de 1859, teria ele recebido uma comunicação do próprio Swedenborg na qual ele explicava e exortava o novo movimento, como consta na Revista Espírita, a saber:

Meus bons amigos e crentes fiéis. Desejei vir entre vós para vos encorajar no caminho que seguís com tanta firmeza, relativamente à questão espírita. Vosso zelo é apreciado no mundo dos Espíritos. Prossegui, mas não vos descuideis, porque os obstáculos ainda vos entravarão por algum tempo; a vós não faltarão detratores, como também ocorreu comigo. Há um século preguei o Espiritismo e tive inimigos de todos os gêneros; mas tive também fervorosos adeptos, e isso sustentou a minha coragem. A minha moral espírita e a minha doutrina não estão isentas de grandes erros, que hoje reconheço. Assim, as penas não são eternas; vejo que Deus é muito justo e muito bom para punir eternamente a criatura que não tem força suficiente para resistir às paixões. O que eu também dizia do mundo dos anjos, que é o que pregam nos templos, não passava de ilusão dos meus sentidos; acreditei vê-lo, agia de boa-fé, mas enganei-me. Vós, sim, estais no melhor caminho, porque estais mais esclarecidos do que estávamos em meu tempo. Continuai, mas sede prudentes, a fim de que os vossos inimigos não tenham armas muito fortes contra vós. Vede o terreno que ganhais todos os dias. Coragem, pois, porque o futuro vos está garantido. O

que vos dá forças é o fato de falardes em nome da razão. Tendes perguntas a dirigir-me? Eu vo-las responderei. (Kardec, 2000, pp. 444-5).

Mostra-se evidente, ademais, que a codificação mais propriamente saiu no penúltimo livro de Allan Kardec. Lançada em 1869, na obra "Le ciel et l'enfer" – O Céu e o Inferno –, o codificador apresenta ao público francês uma obra com título análogo àquele proposto por Swedenborg um século antes, em 1758. Ao revisitar doutrinas antigas,

Kardec traz a opinião dos espíritos com os quais atribuía comunicação, como doutrina revelada, e as reinterpreta. Daí que, a partir de uma análise pormenorizada se pode depreender sua intenção. Segundo ele,

Todas as religiões admitiram o princípio do destino feliz ou infeliz das almas, após a morte. Ou seja, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrada em toda parte. Mas a diferença essencial entre essas religiões é a natureza das penas e dos gozos e, sobretudo, quanto às condições que podem levar as almas a merecer umas e outras (Kardec, 2013, p. 20).

No imaginário popular, porém, a doutrina espírita se baseava apenas nas mesas girantes. É o caso dos jornais e dos personagens críticos que apareceram durante os decênios que nos precedem.

O espiritismo consiste no poder de fazer comparecer espíritos, isto é, de fazer sair do pó das catacumbas aqueles que nela foram depositados há longo tempo, isto a fim de virem responder as questões que se lhes propõem. Se no magnetismo, e no sonambulismo, achamos alguma coisa realmente existente, aqui nada se encontra que não seja pura fantasmagoria; nada, absolutamente nada, existe de admissível em tão grosseiro charlatanismo e faz pasmar que homens que campam de inteligentes se deixem levar pelos espetáculos grosseiros de uma nigromancia digna de séculos afastados; será porque à testa dos espiritistas se acha alguém que possa merecer-lhes importância é crédito? Talvez (Diário de Notícias, Dezembro de 1870 *apud* Del Priore, 2014).

Segundo Marcel Boll (1976), de acordo com as provas de experimentação científica, temos as seguintes verificações: 1) Quando o médium não é vigiado, há fenômenos; 2) Quando o médium é vigiado, os fenômenos vão rareando à medida que a vigilância aumenta; 3) Quando

a vigilância é completa, já não há fenômeno absolutamente nenhum. Tal quadro evidencia, por conseguinte, a desconfiança com a postura científica da doutrina que foi codificada por Allan Kardec (Miranda, 2015).

Como contracorrente, no entanto, quando Kardec diz que "fora da caridade não há salvação" (Kardec, 2019), ele quer contrariar o ensino da Igreja Católica afirmado durante os decênios precedentes; quando diz, ademais, que os dogmas revelados por Deus e ensinados pela Igreja Católica são "crenças de uma época que se foi" (Kardec, 2021), aponta para a contemporaneidade de sua doutrina.

Além disso, para o autor, deve o progressismo relativista reinar (conforme ele mesmo admite na introdução de seu "Evangelho Segundo o Espiritismo"). Outrossim, o autor também fez questão de criticar a infalibilidade papal para afirmar a verdadeira interpretação segundo os espíritos, isto é, a deles mesmos. Diferentemente do codificador espírita, Swedenborg pode ser considerado mais cético, sob esse aspecto, já que não acreditava imediatamente na doutrina dos seres com os quais se comunicava (Swedenborg, 2002).

Nesse sentido, quando um suposto espírito revelou a Kardec que "o espiritismo [...] restaurará a religião do Cristo, que se tornou nas mãos dos padres, objeto de comércio e de tráfico vil" (Kardec, 2021), ele não estava senão afirmando que o Espiritismo se considera uma terceira revelação. Continua o autor que "o Papa espalha o erro pelo mundo" e que o ensino católico "atingido de todos os lados, vai ruir" (*sic*).

Conforme posteriormente Conan Doyle observará, consonante a Kardec, pode-se aludir a algumas fraquezas na doutrina de Swedenborg em contraste com o Espiritismo, uma vez que, a despeito dos pontos semelhantes, há também disparidades caras (Musso, 1965) – o que se verá adiante. Mas, evidentemente, fá-lo sem tirar-lhe o mérito das revelações e percepções pioneiras. No primeiro capítulo, assume,

Uma notícia sobre Swedenborg, do ponto de vista espírita, não pode ser melhor conduzida do que por estas palavras, extraídas de seu diário: "Tôdas as afirmações em matéria de tecilogia são, como sempre foram, arraigadas no cérebro e dificilmente podem ser removidas; e enquanto aí estiverem, a verdade genuína não encontrará lugar." Era ele um grande vidente, um grande pioneiro do conhecimento psíquico e sua fraqueza reside naquelas mesmas palavras que escreveu (Doyle, 2014).

Assim, tendo em vista que já em Swedenborg os anjos eram almas evoluídas e demônios defuntos espiritualmente degradados, o resultado da condição *post-mortem* tratar-se-ia dos atos feitos durante o decorrer da vida, que se dão através de suas conversas com o além, o autor "preparou o terreno para o que viria a ser chamado de espiritismo" (Del Priore, 2014, p. 26).

Convém salientar que Allan Kardec não era “médium”, ou seja, não se comunicava com os espíritos. Mas Swedenborg, sim, conseguia comunicar-se, apesar de tal relação não pertencer ao âmago de sua empreitada espiritualista. Geralmente, essas posições aparentemente opostas são o fundamento da separação (e quase extinção) por parte dos espíritas contemporâneos da influência de Swedenborg no Espiritismo, de modo que seu codificador, Allan Kardec, seria um pesquisador probo, mas Swedenborg um místico (Crotti, 2025). Tal leitura, porém, se mostra um tanto apressada, já que Rivail e Swedenborg eram ambos pesquisadores sérios e, no entanto, o segundo com muito mais prestígio acadêmico por seu perfil polímata (Miranda, 2015).

4. Implicações dessas relações e disparidades

Diante disso, é possível coligir que a relação entre Swedenborg e a codificação espírita se mostra complexa e envolve influências indiretas e paralelismos conceituais. Particularmente, Swedenborg (2002) afirmava ter tido visões espirituais e comunicação direta com o mundo dos espíritos.

Tais visões, por sua vez, foram objeto de análise de Immanuel Kant, filósofo alemão, que concluiu serem apenas duas provenientes de lendas (Musso, 1965). Sua obra “O Céu e o Inferno”, que é de 1758, descreve uma cosmologia detalhada da vida após a morte, a partir de um sistema moral de recompensas e punições que influencia posteriormente diversas correntes espiritualistas, inclusive o Espiritismo (Del Priore, 2014; Doyle, 2014; Musso, 1965).

Embora Swedenborg tenha vivido no século XVIII, antes da codificação do espiritismo por Allan Kardec no século XIX, como se disse, suas ideias apresentavam semelhanças marcantes com os princípios espíritas ulteriores. Por exemplo, Swedenborg (2002) descrevia um mundo espiritual dividido em diferentes esferas (como as dimensões), onde os espíritos mantinham sua identidade e podiam influenciar o mundo dos vivos diretamente, por vezes. Além disso, o místico também acreditava na evolução da alma após a morte e na comunicação

entre vivos e desencarnados, conceitos centrais do espiritismo (Doyle, 2014).

No entanto, existem disparidades que não podem ser descuradas – como a percepção fortemente religiosa –, visto que Swedenborg desenvolveu uma teologia cristã reformulada, influenciada pelo luteranismo e com forte caráter místico, enquanto o Espiritismo codificado por Kardec se apresentou como uma doutrina filosófico-científica, sem pretensão religiosa *per se*, buscando validar a comunicação com os espíritos por meio de métodos experimentais, como as mesas girantes e as mensagens mediúnicas (Del Priore, 2014; Kardec, 2020).

O codificador espírita reconheceu a importância de Swedenborg no que diz respeito ao estudo do espiritualismo, mas considerava que suas experiências eram muito pessoais e misturadas com elementos religiosos (Kardec, 2013). Por sua vez, no Livro dos Espíritos (2019), Kardec diferencia o espiritismo das visões místicas individuais e propõe um método mais racional para estudar a vida após a morte, de modo que sua doutrina intenta prescindir da mentalidade puramente mística.

Considerações finais

Em síntese, a análise da relação entre a doutrina de Swedenborg e o Espiritismo codificado por Allan Kardec, demonstra que, embora ambos compartilhem conceitos semelhantes sobre o mundo espiritual, suas bases teóricas e metodológicas apresentam diferenças significativas. Por sua vez, Swedenborg foi um pensador influente cujas visões místicas anteciparam certos elementos do Espiritismo, mas sua abordagem era profundamente teológica, enquanto o espiritismo, codificado por Allan Kardec, buscou fundamentação com ênfase mais filosófica.

Swedenborg descreveu um universo espiritual estruturado, com diferentes esferas de existência e a comunicação entre vivos e desencarnados, de modo que seus conceitos foram posteriormente explorados e ampliados pelo Espiritismo, que introduziu a ideia da evolução contínua do espírito por meio da reencarnação, algo que não fazia parte da postura swedenborgiana.

Ademais, a abordagem de Swedenborg era marcada por um viés cristão reformulado, enquanto o espiritismo, apesar de reconhecer a moral cristã, se apresenta como uma doutrina

universalista, aberta a diferentes tradições e crenças, com endosso, outrossim, da moral cristã. De sua parte, Kardec analisou as ideias de Swedenborg e, embora tenha reconhecido seus méritos, destacou a necessidade de um método mais criterioso para validar a comunicação com os espíritos.

Ao longo do tempo, mais ainda, a doutrina espírita consolidou-se como um movimento autônomo, fundamentado em experimentação mediúcnica – que se considerava científica à época – e na busca por um entendimento racional dos fenômenos espirituais. Entretanto, o legado de Swedenborg não pode ser ignorado, uma vez que suas descrições do além-túmulo, como consta na literatura, influenciaram diversas correntes espiritualistas, incluindo alguns segmentos do espiritismo.

Assim, os principais autores espíritas reconhecem Swedenborg como um precursor, mas apontam limitações em sua metodologia, mormente no que diz respeito à subjetividade de suas experiências, visto que são reduzidas às suas descrições. O Espiritismo, por sua vez, propôs um modelo de estudo baseado na comparação de múltiplos relatos mediúnicos, entre pessoas díspares, a fim de eliminar distorções individuais e garantir maior confiabilidade nas informações obtidas – o êxito desta metodologia, entretanto, deve ser objeto de futuras pesquisas.

Apesar das diferenças, ambos os sistemas compartilham o propósito de oferecer uma visão mais ampla da existência humana, na intenção de perpassar o materialismo vigente naquele período, através do estudo sobre o destino da alma após a morte. Tal preocupação, ainda comum, reflete uma necessidade humana fundamental: compreender a continuidade da vida. Por fim, este estudo reforça a importância de analisar criticamente as diferentes fontes do pensamento espiritualista, o que traz suas convergências e divergências para uma compreensão mais clara do seu desenvolvimento no contexto atual.

REFERÊNCIAS

BOLL, M. **O Ocultismo perante a Ciência**. Coleção Saber, Lisboa, 1976.

CROTTI, D. **Swedenborg e Kardec**. Disponível em: <https://www.cpdocespirita.com.br/portal/blog/198-swedenborg-e-kardec>. Acesso em 15 de fev. 2025.

DEL PRIORE, M. **Do outro lado**. São Paulo: Planeta, 2014.

DOYLE, A. C. **História do Espiritismo**. São Paulo: Auth, 2014.

GIOVETTI, P. **Conhecer a parapsicologia**: os fenômenos do paranormal. São Paulo: Paulus, 1994.

KARDEC, A. **Revista Espírita**: jornal de estudos psicológicos. Brasília: FEB, 2000.

KARDEC, A. **A gênese**: os milagres e as predições segundo o espiritismo. 53. ed. São Paulo: Ide, 2008.

KARDEC, A. **O que é o Espiritismo**. 56. ed. Brasília: FEB, 2020.

KARDEC, A. **O céu e o inferno**: a justiça divina segundo o espiritismo. -- 2. ed. -- São Paulo : Mundo Maior Editora, 2013.

KARDEC, A. **O Livro dos Espíritos**. São Paulo: FEB, 2019.

KARDEC, A. **Obras Póstumas**. São Paulo: FEB, 2021.

MIRANDA, H. C. **Swedenborg Uma Análise Crítica**. São Paulo: Leon Denis, 2015.

MUSSO, J. R. **En los límites de la psicología**. 2. ed. Paidós, 1965.

ROCHA, C. **Estudo sistematizado da doutrina espírita**. 2. ed. Brasília: FEB, 2019.

SWEDENBORG, E. **Del cielo y el infierno**. Madrid: Siruela, 2002.